

KASB TANLASHGA YO'LLASHNI O'QITISH METODLARI ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

Mustaqil tadqiqotchi : Abdullayeva Komila Tursunovna¹

Iqtidorli talabalar:Roziqova Noila Qodir qizi²

Yarasheva KamolaXushvaq qizi²

Ushbu maqolada ta'lim metodlari ta'lim maqsadini yoritishga xizmat qiladi, u yordamida ta'lim mazmunini o'zlashtirish yo'llari ifoda etiladi, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro harakati, xususiyati aks ettiriladi. Metod, birinchidan, ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchidan, ta'lim faoliyatini amalga oshirish sharti hisoblanadi. Ta'lim metodi deganda o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyat yo'llari tushuniladi.

Tayanch iboralar: Metod, tadqiqot, darsning samarasi, o'quv-bilish faoliyati, o'z-o'zini nazorat, og'zaki bayon qilish metodi, hikoya, tushuntirish, suhbat, ma'ruza, ko'rgazmali metod, namoyish, tushuntirish, ekskursiya, amaliy metod, mashq, laboratoriya, amaliy ishlar.

Asosiy qism.“Ta'lim metodlari” tushunchasining tavsifi va turlari. “Metod” so'zining yunoncha tarjimasini “tadqiqot”, “usul”, “maqsadga erishish yo'li” kabi ma'nolarni anglatadi. Filosofiya lug'atida ushbu tushuncha umumiy tarzda “maqsadga erishish usullari” deya sharhlangan. Aksariyat mualliflar “ta'lim metodlari o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari” degan qarashga yon bosadilar. Demak, ta'lim metodlari ta'lim jarayonida qo'llanilib, uning samarasini ta'minlovchi usullar majmuidir.

Ta'lim metodlari ta'lim maqsadini yoritishga xizmat qiladi, u yordamida ta'lim mazmunini o'zlashtirish yo'llari ifoda etiladi, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro harakati, xususiyati aks ettiriladi. Metod, birinchidan, ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchidan, ta'lim faoliyatini amalga oshirish sharti hisoblanadi.

Ta'lim metodi deganda o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyat yo'llari tushuniladi. Bularning yordamida o'quvchilar bilim, malaka ko'nikma, kasbiy mahoratlarini egallashga erishadilar, aqliy va jismoniy kuch va ijodiy qobiliyat rivojlanadi.

Didaktik jarayon tuzilmasiga ko'ra ta'lim metodlari quyidagi uch guruhga ajratiladi:

Yuqorida ko'rsatilgan metodlar quyidagi tarzda ham nomlanadi:

O'quv-bilish faoliyatini tashkil etish va bajarish metodlari.

O'quv-bilish faoliyatini rag'batlantirish va motivlash metodlari.

Nazorat va o'z-o'zini nazorat metodlari.

O'quvchiga bilimlarni yetkazish shakliga ko'ra ta'lim metodlari:

1. Og'zaki bayon qilish metodlari.
2. Ko'rgazmali metodlar.
3. Amaliy metodlar kabi turlarga ham ajratiladi.

Ta'lim metodlari tizimida muhim o'rin tutadigan og'zaki bayon qilish metodlarining o'zi ham quyidagi turlarga ajratiladi:

Og'zaki bayon qilish metodlari o'quvchilarning umumiy madaniyati, mantiqiy fikrlashi hamda bilish qobiliyatini rivojlantirish bilan bog'liq. Og'zaki metodlarga o'quv materialining o'qituvchi tomonidan og'zaki bayon qilinishiga, hikoya, tushuntirish, suhbat o'quvchilarning texnik adabiyoti bilan mustaqil ishlashi yozma instruksiya berish, ovoz yozuvchi televideniye kabilar kiradi. Suhbat turli ko'rinishlarda, ya'ni, kirish, yakuniy, individual va guruhli suhbat tarzida tashkil etiladi.

Ma'ruza yirik hajmdagi o'quv materialini og'zaki bayon qilish metodi sanalib, u qat'iy mantiqiy ketma-ketlik, uzatilayotgan axborotlarning ko'pligi, bilimlar bayonining tizimlilik kabi o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etadi. Ma'ruza mazmuni murakab tizimlar, hodisalar, obyektlar, jarayonlar, ularning sababli-oqibatli bog'lanishlari, qonun va qoidalardan tashkil topadi, u butun dars jarayonini qamrab olishi mumkin. Ma'ruza metodi tushuntirish va suhbatning asta-sekin kengayib borishidan vujudga keladi, bir vaqida o'quvchilarni qisqacha yozib olish (konspektlash)ga o'rgata boradi.

Maktab ma'ruzasining samaradorligini ta'minlash shartlari quyidagilardan iborat: ma'ruza rejasini tuzish; o'quvchilarni ma'ruza mavzusi, rejasini bilan tanishtirish; ma'ruza bandlarini mantiqiylik va ketma-ketlikda bayon etish; har bir bandini qisqacha xulosalash; ma'ruzaning bir qismidan ikkinchisiga o'tishda mantiqiy aloqadorlikni ta'minlash; ma'ruzani muammoli va hissiy tarzda bayon qilish; bunja nutq imkoniyati, misollar, aniq dalillar va qiyoslashlardan foydalanish; o'quvchilarning bilish faoliyatini mahorat bilan boshqarish; ma'ruzaning muhim jihatlari ochib berish; o'quvchilar ma'ruzaning asosiy o'rinlarini yozib borishlariga imkon yaratish; muhim o'rinlarni ta'kidlab ko'rsatish; ma'ruza

mazmunini ko'rgazmali tarzda (namoyish, illyustratsiya, videofilm va boshqalardan foydalangan holda) yoritish.

Ta'lim sifatini oshirishda ko'rgazmali metodlar ham alohida ahamiyatga ega. Ko'rgazmali metodning quyidagi turlari mavjud:

Ushbu metodlardan foydalanish zaruriyati ko'rsatmalilik tamoyiliga amal qilish maqsadga muvofiq ekanligida ko'rinadi. Pedagogik-psixologik yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar natijalaridan ma'lum bo'ladiki, shaxs tomonidan o'zlashtirilayotgan bilimlarning 85 foizi ko'rish retseptorlari yordamida o'zlashtiriladi.

Ko'rgazmali metodlar – bu ko'rsatmali kurollarni namoyish (ko'rsatish) qilish mehnat usullarini ko'rsatish; o'quvchilarning mustaqil kuzatishlari; o'quv-ishlab chiqarish ekskursiyalari.

Ko'rsatmali qurollarni namoyish qilish (ko'rsatish) metodi yordamida o'quvchilarda mehnat harakatlarining muayyan va aniq obrazi shakllanadi. Ular unga taqlid qiladilar va o'z harakatlarini qiyoslaydilar. Mazkur metodning qo'llanilishi kasb ta'limida ko'rgazmalik tamoyilining yaqqol namunasi bo'lib hisoblanadi. Kasb ta'limi darslarida ko'rsatmali qurollarning turli xil va shakllaridan foydalanish o'qituvchining tushuntirishlarini yaxshi idrok qilish hamda o'zlashtirishlarga, malakalarning mustahkam shakllanishiga yordam beradi. Plakatlar, sxemalar, modellar, maketlarning namoyish qilish bilan bir qatorda harakatdagi ish quroli, asboblari, moslamalar xomashyolar, buyumlarning namunalari va hokazolarni ko'rsatish ham katta ahamiyatga ega.[A.1].

Amaliy metodlarga mashqlar, instruktaj (yo'llanma)lar, o'quv qo'llanmalar bilan ishlash, laboratoriya tajribalari, kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish kiradi.

Laboratoriya ishlari o'quvchilarning jihoz, maxsus uskuna, qurol hamda turli texnikaviy qoliplardan foydalangan holda tajribalarni o'tkazish metodlari bo'lib, ular ko'proq tabiiy fanlar asoslarini o'rganishda qo'llaniladi. Metod o'quvchilarning asbob-uskunalar bilan ish ko'rish, o'lchash ishlarini amalga oshirish va ularning natijalariga ishlov berish kabi ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. Laboratoriya ishlarini bajarish maxsus qurilma va jihozlar, materiallar hamda vaqtni sarflash, ularni ishga tayyor holatga keltirishni talab etadi.

Amaliy ishlarning laboratoriyadan farqi shundaki, u o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy masalalarni yechish faoliyatini tashkil etadi. Metod o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, bilish faoliyatini nazorat qilish, kamchiliklarni tuzatish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Amaliy mashg'ulotlarda bilish faoliyati besh bosqichda tashkil etiladi:

1. O'qituvchining tushuntirishi, faoliyat mohiyatini nazariy jihatdan anglash

2. Ko'rsatma berish, yo'l-yo'riq ko'rsatish
3. Tajribani tashkil etish (unda ikki-uch nafar o'quvchi amaliy harakatlarni bajaradi, qolgan o'quvchilar esa ularning faoliyatini kuzatadi)
4. Faoliyatni tashkil etish (o'quvchi topshiriqni mustaqil bajaradi, qiynalgan o'quvchilarga e'tibor qaratilib, ularga yordam ko'rsatiladi)
5. Nazorat (unda o'quvchilarning ishlari qabul qilinib, baholanadi; ishning sifati, materialning maqsadga muvofiq tanlanganligi, vaqtni tejash, topshiriqni bajarish tizimining to'g'riligi va samaradorligiga e'tibor beriladi)

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning nazariy bilimlari negizida amaliy ko'nikma, malakalarni shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalaniladi. Didaktik o'yin o'rganilayotgan obyekt, hodisa, jarayonlarni modellashtirish asosida o'quvchining bilishga bo'lgan qiziqishi, faolligini oshiruvchi o'quv faoliyati turidir. O'yinlar bolalarni ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etishga tayyorlaydi, ularning turli psixologik zo'riqishlarini kamaytiradi.

2. Ta'lim metodlarini tanlash yo'llari. Ta'lim metodlarini tanlashda quyidagilar inobatga olinishi lozim:

zamonaviy didaktikaning yetakchi g'oyalari, ta'lim, tarbiya va rivojlantirishning umumiy maqsadlari;

o'rganilayotgan fan mazmuni va metodlari, mavzularining o'ziga xosligi;

xususiy fanlar metodikasining o'ziga xosligi va umumdidaktik metodlarni saralashga qo'yiluvchi talablarning o'zaro aloqadorligi;

muayyan dars materialining maqsadi, vazifalari va mazmuni;

u yoki bu mavzuni o'rganishga ajratilgan vaqt;

o'quvchilarning yosh xususiyati, bilish imkoniyatlari, darajasi;

o'quvchilarning darsga tayyorgarliklari;

o'quv muassasalari, auditoriyalarning moddiy ta'minlanganligi, jihozlar, ko'rsatmali qurollar, texnik vositalar mavjudligi;

o'qituvchining imkoniyatlari, nazariy va amaliy jihatdan kasbiy tayyorgarlik darjasi, pedagogik mahorati, shaxsiy sifatleri;

o'quv muassasalarida fanlararo hamkorlikning o'rnatilganligi.

3.Darslarda kasb tanlashga yo'llash ishlarining shakl va metodlari. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni turli xil kasblar bilan tanishtirish bo'yicha muntazam ish olib borish ularni kasb tanlashga yo'llashning muhim sharti hisoblanadi.

O'quvchilarni har bir jamoa xo'jalik: tuman, shahar ishlab chiqarish muhiti orqali mehnat faoliyatining barcha turlari bilan tanishtirish mumkin, shuning uchun ham har bir mehnat ta'limi o'qituvchisi maktabda o'rganiladigan fan doirasidan tashqaridagi, maktab atrofidagi ishlab chiqarish muhiti bilan yaxshi tanish bo'lishi lozim.

Masalan: Qarshi shahar maktablarida ishlayotgan mehnat ta'limi o'qituvchisi metallarga mexanik ishlov berish darsida slesarlik ishlarini o'tayotganda shaharning metall ishlab chiqaradigan zavodi bilan tanishtirishi mumkin. Shuningdek, o'quvchilarning korxonalar bilan, ya'ni sanoat korxonalariga qachon nom berilgani, ishlab chiqaradigan mahsulotning nomi hamda asosiy kasb va ixtisosliklarning qisqacha ro'yxatini tanishtirishni amalga oshiradi.

Biroq o'quvchilarni korxonalar bilan tanishtirish batafsilroq bo'lishi mumkin. Bunda o'quvchilarni asosiy ishlab chiqarish bo'limlari (sexlar) bilan, ularning jihozlanishi, har bir sexning konkret mahsuloti, mazkur sexdagi kasb va ixtisoslarning to'laroq ro'yxati bilan tanishtirish lozim.

O'quvchilarning o'quv ustaxonalaridagi texnikaga oid ishlari ularni ishchi kasbi bilan tanishtirish bo'yicha katta imkoniyatlar yaratadi.

Maktab ustaxonalari o'z vazifasiga ko'ra o'quvchilar o'quv mehnatini ishlab chiqarish bilan bo'lgan aloqasini amalga oshiradi. O'quvchilar o'quv ustaxonalarida metallarga ishlov berish stanogida birinchi marta ishlaydilar, bu yerda ular materialga ishlov berish ustida dastlabki ko'nikma va malakalarni hosil qiladilar, texnikaga oid fikrlashlari, ijodiy aktivligi va mustaqilligi ortadi, kasb haqidagi bilimlari chuqurlashadi va kengayadi.[A.2;3].

Tajribadan kelib chiqib takliflar:

a) Olingan materiallar asosida o'qituvchi mehnat ta'limining konkret sanoat korxonasi bilan aloqasini aks ettiradigan jadval hamda mazkur korxonalar katta ehtiyoj sezayotgan yetakchi ishchi kasblari ro'yxatini e'tibor bilan tuzib chiqishi kerak.

b) O'qituvchi mehnat darsida dasturning u yoki bu mavzusini o'tish jarayonida, xususan, o'quvchilar tomonidan chilangarlikning metallarga belgi qo'yish, to'g'rilash, bukish, qirqish, arralash operatsiyalarini o'zlashti-rishlarida ularni ishchi kasbi bilan qanday tanishtirganini misol asosida batafsilroq ko'rib chiqamiz. Mehnat o'qituvchisi bu operatsiyalarning to'g'ri usullarini ko'rsatib berib o'quvchilar e'tiborini bu usullarning qulayligiga, ish unumdorligi va sifatiga qaratmog'i lozim.

v) O'qituvchi o'quvchiga bu topshiriqlarning sifatini pasaytirmagan holda belgilangan vaqt meyorida bajarishi lozimligini aytadi.

Natijalar:

Olingan ma'lumotlar o'quvchi kasbni (ixtisosni) yoki o'quv yurtini to'g'ri tanlay bildimi, bular uning havasi va qobiliyatiga muvofiq keladimi, nima sababdan mazkur kasbni yoki o'quv yurtini tanladi, ota-onalari va o'qituvchilarining fikri qanday ekanini aniqlash imkonini beradi.

O'quvchilarning kasbga qiziqish masalasi ko'rib chiqilganda yuz beradigan o'zgarishlarning sifat jihatdan farqlanadigan to'rt xil darajasini nazarda tutmoq zarur.

1. Oldingi qiziqish keyingi sinfda mustahkamlanadi va rivojlanadi.
2. Oldingi qiziqishni aniqlash va kasb haqida tasavvur qilish paydo bo'ladi.
3. Dastlabki qiziqish boshqasi bilan bog'lab, asoslab tanlangani bilan almashinadi.
4. Mehnatning u yoki bu turiga nisbatan dastlabki paydo bo'lgan qiziqish unchalik oylab tanlanmaganligi tufayli so'na boshlaydi, uning o'rniga boshqasi paydo bo'lishi mumkin va, aksincha, kasbga qiziqish butunlay so'nishi ham mumkin. Bunday hol kichik va o'rta yoshdagi o'quvchilarning hali ongli ravishda o'ziga kasb tanlay bilmasligi kasbga havas asta-sekin rivojlanib borishi bilan izohlanadi, uni mustahkamlash uchun esa kasb tanlashga oid ishlarni tinimsiz amalga oshirish kerak bo'ladi.

Qishloq maktablarida mehnatga tayyorlash ishlarining yaxshi yo'lga qo'yilishi o'quvchilarda qishloq xo'jaligi kasblariga qiziqish imkonini beradi, ya'ni ular agrotexnika bilim va ko'nikmalarini egallaydilar, qishloq xo'jaligining turli sohalarida foydalanish mumkin bo'lgan mehnat faoliyatiga tayyorlanadilar. Ayniqsa, qishloq yoshlarining qishloq xo'jaligida eng ko'p tarqalgan mexanizatorlik kasbiga intilishlari qayd qilinadi. Mexanizator mehnatining qiziqarli tomoni shundaki, bunda mashinalar tizimsiz o'simliklarning rivojlanish biologiyasi hamda qishloq xo'jaligi ishlarining mavsumiyligini hisobga olgan holda yaratiladi, shuning uchun ham o'quvchilarning texnikaga oid bilim va ko'nikmalari agrotexnika bilimlari bilan birgalikda olib borilishi kerak.[A.4].

Xulosa.

O'quv korxonalarida mehnat darslarining yaxshi yo'lga qo'yilishi o'quvchilarning metallga ishlov berish stanoklarida qo'l va mexanizatsiyalashgan asboblarda yordamida konkret o'quv-ishlab chiqarish ishlarini bajarishi ularni sanoat ishlab chiqarishida ko'proq tarqalgan turli xil ixtisosliklar: chilangarlik, tokarlik, frezerlik, randalovchi, parmalovchi

singari kasblar bilan tanishtiribgina qolmay, balki ularda mehnatning bu turdosh kasblarni egallashga bo'lgan qiziqishini ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muslimov N.A., Sharipov SH.S., Qo'ysinov O.A. O'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim integratsiyasi. Metodik qo'llanma. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU. 2006. – 47 b.

2. Pedagogik amaliyot. Metodik qo'llanma / Sharipov SH.S., Ismoilova M., Sanaqulov X., Mullaxmetov R., Qo'ysinov O.A. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU. 2006. – 28 b.

3. Sayidaxmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari. – Toshkent: RTM, 2000. – 46 b.

4. Sharipov Sh.S., Shonazarov R., Qo'ysinov O.A., Nasriddinova G. Kasb tanlashga yo'llash fanidan laboratoriya mashg'ulotlari. Metodik qo'llanma – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2007. – 48 b.

<http://www.istedod.uz/>

<http://www.pedagog.uz/>